

БИОМАРКЕРЫ И ПРОЦЕСС РУБЦЕВАНИЯ

Худоярова Дилдора Рахимовна
Туракулова Шахноза Эшматовна
Шопулотова Зарина Абдумуминовна

Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13335058>

Аннотация

В последние годы повышенный интерес к биомаркерам в медицине открыл новые горизонты для диагностики и лечения рубцов, особенно рубца на матке после кесарева сечения. В данной работе рассматриваются инновационные подходы к оценке состояния рубцов с использованием молекулярных, клеточных и биохимических биомаркеров, а также ультразвуковых и генетических маркеров. Использование этих биомаркеров открывает возможности для ранней диагностики осложнений, персонализации лечения и разработки новых терапевтических стратегий. Эффективные методы, такие как иммуногистохимия и масса-спектрометрия, способствуют точному определению состояния рубцов с помощью анализа различных образцов (ткань, кровь, моча). Несмотря на активное развитие данных технологий и их потенциал, большинство биомаркеров всё ещё находятся на стадии изучения, и нет универсального маркера, который бы однозначно определял состояние рубцовой ткани. Тем не менее, их комбинированное использование способно улучшить диагностику и прогнозирование, а также оказать влияние на разработку новых лекарств.

Ключевые слова: биомаркеры рубцевания, заживление ран, молекулярная диагностика, иммуногистохимия, ПЦР, масс-спектрометрия.

Актуальность. Образование рубцов – это естественный процесс заживления ран, однако на его исход влияют множество факторов. Факторы, влияющие на образование рубцов: Генетическая предрасположенность, глубина и размер раны - чем глубже и обширнее повреждение кожи, тем вероятнее образование заметного рубца, расположение раны. Возраст - у детей рубцы заживают быстрее и менее заметно, чем у взрослых.

Инфекция: Наличие инфекции в ране может замедлить заживление и привести к образованию более грубых рубцов.

Тип раны: Ожоги, пролежни и хирургические раны заживают по-разному и могут оставить разные типы рубцов.

Сопутствующие заболевания: Сахарный диабет, заболевания соединительной ткани и другие хронические заболевания могут негативно влиять на процесс заживления ран.

Применение лекарственных препаратов: Некоторые препараты, например, кортикостероиды и иммунодепрессанты, могут замедлять заживление и способствовать образованию рубцов.

В этом ключе рассматривать рубцы на матке от кесарево сечения сложнее чем поверхностные рубцы или рубцы других органов. Инновационными методами последних лет является определение биомаркеров для диагностики состояния различных рубцов, в том числе рубца на матке после операции кесарево сечение.

Биомаркеры в этом контексте играют ключевую роль, позволяя более точно оценить риск осложнений и подобрать оптимальную тактику ведения беременности и родов. Спектр биомаркеров, применяемых для оценки заживления рубцов, довольно широк и продолжает расширяться. Они могут быть разделены на несколько категорий:

Молекулярные биомаркеры:

Гены: Исследование экспрессии определенных генов (например, коллагена, матриксных металлопротеиназ) позволяет оценить активность процессов синтеза и деградации внеклеточного матрикса в рубце.

Белки: Определение уровня различных белков (например, факторов роста, цитокинов) в тканях рубца дает информацию о воспалительных процессах, пролиферации клеток и ремоделировании рубцовой ткани.

МикроРНК: Эти небольшие не кодирующие РНК играют важную роль в регуляции экспрессии генов и могут служить маркерами различных патологических процессов, включая рубцевание.

Клеточные биомаркеры:

Фибробласты: Количество и активность фибробластов, основных клеток рубцовой ткани, коррелируют со степенью фиброза.

Макрофаги: Полярзация макрофагов (M1 или M2) определяет характер воспалительного процесса и влияет на заживление раны.

Миофибробласты: Эти специализированные клетки играют ключевую роль в сокращении рубцовой ткани и могут служить маркером келоидов и гипертрофических рубцов.

Биохимические маркеры:

Коллаген: Определение типов коллагена и степени его перекрестного сшивания позволяет оценить зрелость рубца.

Эластин: Уровень эластина в рубце коррелирует с его эластичностью.

Гиалуроновая кислота: Этот гликозаминогликан играет важную роль в увлажнении тканей и может служить маркером воспаления и ремоделирования рубцовой ткани.

Биомаркеры могут быть обнаружены в различных образцах, включая:

Ткани рубца: полученные при биопсии или хирургическом вмешательстве.

Кровь: анализ крови позволяет отслеживать динамику биомаркеров в процессе заживления.

Моча: в некоторых случаях может быть использована для неинвазивной оценки состояния рубца.

Методы исследования:

Иммуногистохимия: позволяет визуализировать локализацию белков в тканях рубца.

Вестерн-блоттинг: используется для количественного определения белков.

ПЦР: позволяет оценить экспрессию генов.

Масс-спектрометрия: обеспечивает высокоточное определение белков и других биомолекул.

Использование биомаркеров открывает новые возможности для:

Ранней диагностики осложнений рубцевания.

Персонализации лечения рубцов с помощью таргетной терапии.

Оценки эффективности различных методов лечения рубцов.

Разработки новых лекарственных препаратов для профилактики и лечения рубцов.

Важно отметить, что применение биомаркеров для оценки заживления рубцов находится на стадии активного развития. Не все биомаркеры имеют достаточную специфичность и чувствительность, и их клиническая значимость требует дальнейшего изучения. К сожалению, на сегодняшний день не существует единого универсального биомаркера, который бы однозначно определял состояние рубца на матке. Однако исследователи активно изучают различные показатели, которые могут косвенно свидетельствовать о состоянии рубцовой ткани:

Ультразвуковые маркеры:

- **Толщина рубца:** Увеличение толщины рубца может указывать на его неполное заживление или склонность к разрыву.
- **Эхогенность:** Изменение эхогенности рубца может свидетельствовать о его структуре и степени васкуляризации.
- **Наличие жидкости в полости матки:** Наличие жидкости может указывать на частичное раскрытие рубца или наличие воспалительного процесса.

Биохимические маркеры:

- **Воспалительные маркеры:** Увеличение уровня С-реактивного белка, интерлейкинов и других воспалительных маркеров может свидетельствовать о наличии воспалительного процесса в области рубца.
- **Маркеры коллагена:** Определение типов коллагена и степени его перекрестного сшивания позволяет оценить зрелость рубца.
- **Маркеры ремоделирования тканей:** Определение уровня матричных металлопротеиназ и их ингибиторов позволяет оценить активность процессов ремоделирования рубцовой ткани.

Генетические маркеры:

- **Полиморфизмы генов:** Исследование генетических полиморфизмов, связанных с процессами заживления ран, может помочь идентифицировать женщин с повышенным риском осложнений.

Использование биомаркеров для оценки состояния рубца на матке открывает новые возможности для: ранней диагностики осложнений беременности у женщин с рубцом на матке, персонализации ведения беременности и родов, разработки новых методов профилактики разрыва рубца.

Важно отметить, что применение биомаркеров для оценки состояния рубца на матке находится на стадии активного развития.

Закключение. Биомаркеры играют важную роль в современной медицине: они позволяют более точно оценить состояние организма, диагностировать заболевания на ранних стадиях и подобрать индивидуальную терапию. Биомаркеры позволяют оценить процесс заживления рубцов, выявить риск осложнений и подобрать оптимальные методы лечения.

Особое внимание уделялось рубцу на матке после кесарева сечения. Биомаркеры помогают оценить его состояние, предсказать риск разрыва и оптимизировать ведение беременности у женщин с рубцом.

Биомаркеры являются одним из ключевых инструментов для создания персонализированных подходов к лечению. Они позволяют диагностировать заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Также они помогают предсказать вероятность развития осложнений и выбрать оптимальную тактику ведения пациента.

Активно ведутся исследования для поиска новых, более специфичных и чувствительных биомаркеров. Комбинация нескольких биомаркеров может повысить точность диагностики и прогнозирования. Биомаркеры могут стать мишенями для новых лекарственных препаратов. Таким образом, исследование биомаркеров предоставляет важные инструменты для оптимизации ведения беременности у женщин с рубцами на матке и создания персонализированных подходов к лечению.

References:

1. Канаева Н. В., Чижова Г. В. Будущее наступило. Обзор мировых инновационных технологий в акушерстве и гинекологии //Здравоохранение Дальнего Востока. – 2021. – №. 2. – С. 71-80.
2. Киямова Л. и др. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОГО ГЕСТАЦИОННОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У БЕРЕМЕННЫХ //Solution of social problems in management and economy. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 194-201.
3. Лукашевич А. А. и др. Роль матриксной металлопротеиназы-9 и её тканевого ингибитора (TIMP-1) в качестве сывороточных маркеров вставания плаценты //Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2019. – Т. 14. – №. 1-1. – С. 45-48.
4. Пекарева Е. О., Баранов И. И., Пекарев О. Г. Применение клеточных технологий в экспериментальной и клинической акушерской практике (обзор литературы) //Акушерство и гинекология: Новости. Мнения. Обучения. – 2022. – Т. 10. – №. 4 (38). – С. 31-37.
5. Пачулия О. В. и др. Характеристика биоресурсной коллекции биообразцов от беременных женщин на разных сроках гестации для поиска ранних биомаркеров осложнений беременности и перспективы ее научного использования //Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2022. – Т. 21. – №. 11. – С. 51-59.
6. Пулатов У., Нематуллаев Ж., Шопулотова З. ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ: СИМПТОМЫ, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 269-273.
7. Стрижаков А. Н. и др. Инновационный подход к изучению состояния рубца на матке после операции кесарево сечение на основании сравнительного исследования //Вестник Российской академии медицинских наук. – 2021. – Т. 76. – №. 5. – С. 429-435.
8. Щеклеина К. В., Николаева М. Г. Учредители: Институт иммунологии Академии Наук Республики Узбекистан //ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ протокол. – №. 8. – С. 0-05.

9. Шопулотова З., Тоджиева Н. ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 265-268.
10. Шаматов И., Шопулотова З. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТОЛАРИНГОЛОГИИ //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 260-264.
11. Asrorov A. et al. LEVEL OF ORAL HYGIENE IN PATIENTS WITH DIFFERENT SMOKING EXPERIENCE //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 599-604.
12. Omar J. et al. Evaluation of wound healing biomarkers of interleukin 6 (IL-6), vascular endothelial Growth factor (VEGF) and matrix metalloproteinases 9 (MMP-9) in post lower segment caesarean section (LSCS) patients consuming Channa striatus extract //Bangladesh Journal of Medical Science. – 2020. – Т. 19. – №. 3. – С. 520.
13. Qian Z. D. et al. Research on the expression of integrin β 3 and leukaemia inhibitory factor in the decidua of women with cesarean scar pregnancy //BMC pregnancy and childbirth. – 2017. – Т. 17. – С. 1-8.
14. Stupak A. et al. Scar Tissue after a Cesarean Section—The Management of Different Complications in Pregnant Women //International journal of environmental research and public health. – 2021. – Т. 18. – №. 22. – С. 11998.
15. Shopulotova Z., Bazarova F., Temirova R. CHARACTERISTICS OF THE COURSE OF COMPLICATED GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN PREGNANTS //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 653-658.
16. Shopulotov S., Shopulotova Z., Tursunova D. DETERMINING MODERN ASPECTS OF TREATMENT IN PATIENTS WITH HYPERACTIVE BLADDER SYNDROME //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 746-751.
17. Shopulotova Z., Kobilova Z., Bazarova F. MODERN ASPECTS OF DIAGNOSING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 640-645.
18. Tammo O., Uyanikoglu H., Koyuncu İ. Evaluation of plasma free amino acid and carnitine levels in patients with cesarean scar pregnancy //Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening. – 2021. – Т. 24. – №. 9. – С. 1436-1445.
19. Ziętek M. et al. Uterine Cesarean Scar Tissue—An Immunohistochemical Study //Medicina. – 2024. – Т. 60. – №. 4. – С. 651.
20. Zulfiqar M. et al. EVALUATING HEMATOLOGICAL MARKERS IN DIAGNOSING CESAREAN SCAR PREGNANCY: A PREDICTIVE APPROACH.